

**СУВХАНОВ МУХАММЕТРЕСУЛ, БАБАЕВА АКДЖЕМАЛ,
ШЫХМАМЕДОВ САХЕТГЕЛДИ**

*студенты, каф. белорусского и русского языков,
медицинский ф-т иностранных учащихся,*

Белорусский государственный медицинский университет.

*Научный руководитель – Кожухова Н.Е., к.ф.н., доц. каф. белорусского и
русского языков, медицинский ф-т иностранных учащихся,
Белорусский государственный медицинский университет.*

ПИСАТЕЛИ-ФАНТАСТЫ И ИХ ОТНОШЕНИЕ К МЕДИЦИНЕ

Целью нашей работы была задача проанализировать, как писатели-фантасты, описывая в своих произведениях будущее, предсказывали и предсказывают кажущиеся невероятными события и процессы, связанные с медициной. Избавление общества от большинства болезней, замедление процессов старения, замена поврежденных органов искусственными моделями, не уступающими оригиналам ни по внешнему виду, ни по функциональности – все это раньше вызывало у читателей, любителей фантастической литературы, лишь скептическую улыбку. Однако скепсис потихоньку сменяется удивлением и безмолвным восторгом: достижения современных ученых в области медицины сделали фантастические воззрения писателей частью нашей современной реальности. В словосочетании «научная фантастика» не зря присутствует слово «научная»: у этого литературного жанра всегда были особые отношения с наукой, так как учёные вдохновлялись научной фантастикой, вымыслы писателей-фантастов в итоге воплощались в жизнь. К фантастическим романам и повестям критики также нередко подходят с реалистичной, научной точки зрения и дают отзывы о них в связи с соответствием реальной науке.

Сложно найти какую-либо другую отрасль, в которой сейчас настолько широко распространены предметы и технологии фантастических романов прошлого века. Возьмем, например, роман Ивана Ефремова «Сердце змеи», изданный в далеком 1958г. В нем писатель описывает микрокибернетическое устройство. Больной должен проглотить его, после чего механизм поставит диагноз и начинает лечить изнутри. В 1950-х годах двадцатого столетия фантастом Харланом Эллисоном впервые были описаны роботы-хирурги. Роботохирургия сегодня широко используется клиниками в странах Западной Европы на Западе. Современная концепция телемедицины также базируется на концепции, выработанной фантастом Х.Эллисоном. Термин «наноробот» также

впервые использовал писатель (а не ученые – медики) Филипп Дик в 1955г. (роман «Автофабрика»).

Именно фантасты-писатели придумали возможность «изготовления» людей в пробирках. В 1930-х годах Ян Лари в романе «Страна счастливых» описал технологию выращивания человеческих эмбрионов в искусственных матках. В современной медицине сегодня данная технология считается передовой для лечения бесплодия у женщин.

Еще больше впечатление производит тот факт, насколько точно писатели описали возможность трансплантации таких органов, как сердце, почки, печень и так далее. В 1967 году Ларри Нивен написал книгу «Человек-загадка», посвященную незаконной торговле частями тела, тогда как эта проблема появилась лишь к середине 1980-х.

А описанные писателями в 1970-х методы протезирования (несколько десятков произведений) сейчас применяются при изготовлении бионических протезов: искусственные конечности (ноги, руки) способны делать все то, что и настоящие.

Было бы уместно остановиться на произведениях советского писателя-фантаста Александра Беляева. При жизни писателя многие читатели, в том числе и ученые, не понимали идеи произведений советского фантаста. Но со временем ученые начали пользоваться идеями А.Беляева. В своем научно-фантастическом романе «Голова профессора Доуэля» говорится о возможности существования человеческой головы без физического тела, что можно «пришить» голову к чужому телу, таким образом, создавая одно единое новое целое, которое будет существовать как обычный полноценный новорожденный человек. Писатель-фантаст затрагивал также и проблему возможности существования головы без тела.

Кибернетика как наука дала фантастической идее пересадки мозга новое развитие. В новелле Стругацких «Свечи перед пультом» (1960г.) (искусственный мозг трансплантируют гениальному ученому). С последним вздохом человека овладевает его индивидуальностью, его научным сознанием биокибернетическая машина. Непривычно, страшновато и пока сказочно. Но уже сейчас кибернетика может помочь, полагает академик Н. Амосов, при хирургической пересадке головы живого существа. Как видим, наука на новом уровне опять возвращается к идее «Головы профессора Доуэля».

В 1929 году вышел роман «Человек, потерявший свое лицо». Беляев нарисовал в нем захватывающую перспективу искусственного воздействия лекарственных средств на железы внутренней секреции: человек избавляется от старческой немощи, от физического уродства.

В романах А.Беляев высказал самые смелые и оригинальные свои идеи. Изобретения его героя – профессора Вагнера – волшебные. А Вагнер среди героев Беляева – личность особенная. Он наделен сказочной властью над природой и человеком. Профессор Вагнер перестроил собственный организм:

научился выводить токсины усталости в бодрствующем состоянии («Человек, который не спит»). Он пересадил слону Хойти-Тойти мозг погибшего ассистента («Хойти-Тойти»), сделал проницаемыми материальные тела, и сам теперь проходит сквозь стены («Человек из книжного шкапа»). Этот сложный сплав сказки с научной фантазией дает возможность почувствовать какую-то долю возможного в невозможном.

Как видно из вышесказанного, писатели-футурологи предопределили такие позиции развития современной медицины, как суррогатное материнство, трансплантацию органов, затронули проблемы пластической хирургии, протезирования конечностей, проблемы роботохирургии.

Литература:

1. Ефремов, И. Сердце змеи / И. Ефремов – М.: ФТМ, 2008. – 78 с.
2. Дик, Ф. Мечтают ли андроиды об электроовцах / Ф. Дик. – М.: Эксмо, 2017. – 352 с.
3. Лари, Я. Страна счастливых: <https://www.litmir.me/br/?b=88924>
4. Эллисон, Х. Лаборатория фантастики: <https://fantlab.ru/autor93>
5. Нивен, Л. Человек в разрезе / Л. Нивен // Мир птавов. – Краснодар: Дримлэнд, 1993. – 416 с.

ФАНТАСТИЧНІ НАПИСНИКИ ТА ЇХ ВЗАЄМОСТІ ДО ЛЕКАРСТВЕННЯ

У статті показано, як письменники-фантасти, описуючи в своїх творах майбутнє, передбачали і пророкують здаються неймовірними події і процеси, пов'язані з медициною. Порушуються проблеми пластичної хірургії, протезування кінцівок, проблеми роботохірургії і кібернетики.

Ключові слова: наноробот, біокібернетика, письменники-футурологи.

FANTASTIC WRITERS AND THEIR ATTITUDE TO MEDICINE

The article shows how science fiction writers, describing the future in their works, predicted and predict the seemingly incredible events and processes associated with medicine. The problems of plastic surgery, prosthetics of limbs, problems of robotic surgery and cybernetics are touched.

Keywords: nanorobot, bio-cybernetics, futurist writers.